

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Файзиев Умуркул Шухратович
Базовый докторант кафедры Экономического анализа,
Ташкентский финансовый институт

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются значения и роль информационных технологий при проведении анализа финансового состояния предприятий. 24 мая 2023 года был принят № УП-76 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере цифровых технологий в рамках административных реформ» на основе которого предусмотрено ряд задач, одной из которых является то, что организациям, в уставном фонде которых государственная доля составляет 50 и более процентов, рекомендуется внедрить механизм материального стимулирования работников, непосредственно ответственных за проекты по цифровизации процессов производства и оказания услуг за счет средств, сэкономленных в результате реализации этих проектов, кроме того установить порядок, в соответствии с которым с 1 января 2024 года Инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций каждые шесть месяцев публикует рейтинг уровня удовлетворенности населения и субъектов предпринимательства цифровыми услугами и сервисами на Едином портале интерактивных государственных услуг, формируемый без человеческого фактора. Такие нововведения направлены на создание необходимых условий для широкого привлечения зарубежных инвестиций, коренного повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, поставлена задача обеспечения открытости, привлекательности для инвесторов, использования современных методов анализа с помощью программного обеспечения.

Ключевые слова: финансовое состояние, релевантность информации, факторный анализ, рентабельность, мультипликативная модель в анализе, фондовооруженность, операционный сегмент, информационные технологии, корреляция.

В современной экономике темпы развития происходят на ультра-глобальном уровне. Это отражается в первую очередь на деятельности всех хозяйствующих субъектов. Существует множество факторов, которые являются значительными в данных преобразованиях и изменениях, однако одним из главных признается необходимость применения информационных технологий, программного обеспечения в целях упрощения производственного процесса, автоматизации действий и точности анализа. Именно поэтому нам необходимо время от времени производить своего рода переоценку влияния информационных технологий на деятельность хозяйствующих субъектов, так как это в целом дает потенциальный вклад не только автоматизации процессов и редукции производства товаров, но и к релевантности той информации, которая требуется инвесторами, что в свою очередь завышает рэнкинг страны по отношению к привлечению зарубежных инвестиций и на данных условиях развивать и расширять количество и геологическую позицию новых видов бизнеса, который на сегодняшний день претерпевает большую релокацию в мире.

В экономическом анализе и в бухгалтерском учете как ни как имеется большая потребность в использовании информационных технологий и программного обеспечения при проведении аналитических или же расчетных процедур. Так, например если главной целью анализа является изучение влияния факторов на результирующий показатель, некоторые авторы учебников по данному предмету считают, что для проведения полноценного анализа достаточно только наблюдение и сравнение. Согласиться с этим можно, но для более полноценного и масштабного анализа с расчетами и с применением тех или иных математических моделей есть необходимость в применении формул, которые и дают ожидаемый результат. Как раз таки заложив алгоритмы данных формул в то или иное программное обеспечение у нас есть возможность произвести расчеты моментально и точно, но многие из данных программ требуют значительной доработки, или же в некоторых случаях нет программ по конкретным компонентам средств и процессов хозяйствующих субъектов. Так например, из того многого что уже имеется мы можем выделить программу STATA, которая помимо прочего дает возможность оценить влияние количественного показателя того или иного фактора на результирующий показатель или же тесноту связи между показателями путем применения метода корреляции в программе. Но также в свою очередь можно выделить и такие нюансы, которые еще не учтены и не преобразованы в программы, один из них процесс бюджетирования. Бюджетирование — планирование и разработка бюджетов, деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процесса, процедура составления и принятия бюджетов, одна из составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени. Данный процесс, процесс бюджетирования, или планирования, или рационального распределения и планирования использования ресурсов в будущие периоды используется и внедрен почти во все предприятия страны, являющиеся в первую очередь крупными налогоплательщиками и крупными производственными компаниями. Но наблюдается нехватка или недостаточность программного обеспечения в данной сфере. Для предотвращения монополизации данной сферы нужно создавать как можно больше программ с большим количеством функций данного характера, что в свою очередь даст возможность выбора и развит в свою очередь конкурентоспособность продукта. Именно программы используемые в процессе бюджетирования предприятий могут оказывать существенное влияние на совершенствование анализа финансового состояния предприятий. Многие аналитики предприятий до сих пор ограничиваются только стандартным пакетом программного обеспечения, что в свою очередь негативно влияет на интенсивный рост. Существенную роль в создании и расширении функций данных программ играет использование в них детерминированных моделей, таких как адьютивный, мультипликативный, дробный и т.д. Данные модели применимы в определении негативного или положительного влияния факторов на результирующие показатели путем применения в них методов и предотвращения нежелательных результатов в будущем или оценке их обстоятельного влияния на прирост прибыли нашего хозяйствующего субъекта соответственно.

В условиях сложившейся макроэкономической обстановки, высокого уровня инфляции и рыночных неопределенностей компаниям, по мнению экспертов Gartner, следует оценить влияние технологических тенденций на свой бизнес. 16 октября 2023-го аналитики Gartner обнародовали список из десяти ключевых ИТ-трендов на 2024 год. Основной фокус сделан на демократизации, безопасности и развитии дополненных возможностей в сфере информационных технологий. По прогнозам Gartner, к 2026 году

более 80% предприятий начнут использовать API-интерфейсы и модели GenAI или развертывать приложения с поддержкой GenAI в производственных средах против менее чем 5% в начале 2023 года. Демократизация соответствующей сферы сделает масштабные ИИ-модели доступными для работников во всем мире. Это только незначительные цифры приведенные экспертами компании Gartner, которая занимается оказанием консалтинговых услуг на мировом уровне, но приведенные выше цифры внушительны и дают нам знать на сколько велика существенна значимость и роль информационных технологий в современной инновационной экономике.

Если в традиционном анализе принято оценивать фондворуженность, фондоемкость, фондоотдачу, различные формы рентабельности и съем продукции с 1 м², платежеспособность предприятия, кредитоспособность предприятия, ликвидность и т.п., как многие из показателей дающие соответствующие выводы по изменению по отношению финансового состояния предприятия, то в современном анализе существует ряд дополнительных процедур, которые дают возможность комплексно оценить наше финансовое состояние на изучаемый момент. Так например, Due diligence анализ, который дает нам возможность полноценно изучить и составить соответствующие выводы по текущему состоянию инвестиционной недвижимости или внеоборотного актива, предназначенного для продажи. Именно все и по мере возможности более расширенные функции включенные в программное обеспечение дало бы возможность упрощенному и скоростному проведению анализу и выдаче соответствующих выводов.

В заключении хотелось бы еще раз выделить значимость развития информационных технологий в становлении современной инновационной экономики и подкрепить данную гипотезу еще одним примером. Зарубежные инвесторы, как правило при оценке финансового состояния предприятий не просто производят оценку по внутреннему состоянию предприятий, но также тщательно изучают внешние факторы влияющие на успешную деятельность предприятия и в свою очередь влияние самого предприятия на экономику страны в целом. В связи с этим они производят подробный комплексный анализ, как внешний, так и внутренний и выделяют в них многие тонкие моменты, которые на наш взгляд могут быть незначительными, но по сути дела являются существенными. Одним из таких факторов может быть внутренняя информация об операционных сегментах, информация о которых по требованию инвесторов должна представляться отдельным отчетным документом, что в свою очередь дает инвесторам возможность оценить реальное состояние данных сегментов предприятия и дать соответствующую оценку по финансовому состоянию предприятия относительно данного компонента. Именно этот процесс требуется внедрить в программное обеспечение, используемое при проведении оценки финансового состояния предприятий, что в свою очередь улучшит и усовершенствует весь процесс проведения анализа. Данные внедряемые с помощью алгоритмов в ПО дадут также возможность автоматизации многих процессов и требовать незначительных затрат по времени. Современная экономика основанная на развитии, преобразовании и использовании инновационных подходов в решении проблем имеет большую потребность в использовании программного обеспечения в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Ермолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щитникова И.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под общ. Ред. Л.Л. Ермолович. – Мн.: Интерпрессервис; Эксперспектива, 2001. – 576 с.

2. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. Учебник. 3-е издание переработанное. - Х.: Фактор, 2005. – 156 с.
3. Финансовое право. (Учебное пособие) Под ред. Родионовой М.А. (М.: Юнити-Дана,-2001 г., - 444с.);
4. Шагиясов Т.Ш., Сагдиллаева З.А. Финансовый и управленческий анализ. Т. «IQTISOD-MOLIYA», 2008.-315 с.
5. Положение о порядке определения критериев для проведения мониторинга и анализа финансово-экономического состояния предприятий, [Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 14 апреля 2005 г. Регистрационный № 1469].
6. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан. (Новая редакция, 2019г).
7. <http://afdanalyse.ru/>
8. <http://www.entrepreneur.com/article/184240/>
9. http://www.smalltownmarketing.com/about_tom_egelhoff.html/
10. <http://www.frugalmarketing.com/dtb/four-ways.shtml/>
11. <http://www.narodnoeslovo.uz/>
12. <http://www.review.uz/>
13. <http://www.norma.uz/>
14. <http://www.press-service.uz/>
15. <http://fmc.uz/>